
Detectores hiperspectrales: configuraciones ópticas mediante enfoques reflectivos y transmisivos.

Hyperspectral detectors: optical set ups using reflective and transmissive approaches.

Edson Galagarza^{1,2}, Naneth Solís², Katherine Galvez^{1,2}, Ameth Valdespino^{1,2}, Maytee Zambrano^{1,2}, Diego Bouche²,
Fernando Arias^{1,2},

¹ Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá; ² Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas en Telecomunicaciones y Procesamiento de Señales (GITTS)

*Autor de correspondencia: maytee.zambrano@utp.ac.pa

RESUMEN. El alto costo de los sensores hiperspectrales compactos a nivel global ha generado limitaciones en su adopción y aplicación, tanto en la industria como en la investigación científica. Este trabajo propone el desarrollo y construcción de dos diseños ópticos, con arquitectura de un solo píxel. Los sistemas mostrados son capaces de adquirir datos hiperspectrales mediante el uso de un modulador reflectivo y otro transmisivo, específicamente se analizan las capacidades de los moduladores de luz reflectivo (Dispositivo Digital de Microespejos) y transmisivo (Pantalla de Cristal Líquido). En base a esto, se construyen dos caminos ópticos con arquitectura de imagenología de un solo píxel. La reconstrucción de imágenes para cada caso se realiza mediante optimización para evaluar y comparar la eficiencia de ambos métodos. Las arquitecturas reflectiva y transmisiva obtuvieron valores de Error Medio Absoluto (Mean Absolute Error MAE) menores a 0.15 al compararse con una cámara hiperspectral comercial, demostrando un nivel de precisión promedio aceptable con alta precisión espectral. Ambas arquitecturas alcanzaron un valor SAM (Mapeador del Ángulo Espectral) menor a 0.3, métricas consideradas apropiadas para aplicaciones prácticas en distintos contextos, como el análisis de alimentos, materiales o estructuras. Los resultados obtenidos muestran que, mediante una arquitectura de un solo píxel, la elaboración de un tren óptico eficiente y el uso de herramientas de sensado compresivo, es posible desarrollar un sensor y/o cámara hiperspectral funcional de bajo costo en comparación con lo disponible en el mercado.

Palabras clave. arquitectura de un solo píxel, detector hiperspectral, modulador de luz, reconstrucción de imágenes, sensado compresivo y diseño de trayectoria óptica

ABSTRACT. The high cost of compact hyperspectral sensors worldwide has limited their adoption and application in both industry and scientific research. This work proposes the development and construction of two optical designs based on single-pixel architectures. The systems presented can acquire hyperspectral data using a reflective and a transmissive modulator. Specifically, the capabilities of a reflective light modulator (Digital Micromirror Device) and a transmissive modulator (Liquid Crystal Display) are analyzed. Based on this, two optical paths with single-pixel imaging set ups. Additionally, image reconstruction was carried out to evaluate and compare the efficiency of both methods. The reflective and transmissive architectures achieved Mean Absolute Error (MAE) values below 0.15 when compared to a commercial hyperspectral camera, demonstrating an acceptable level of average accuracy. Both architectures reached a Spectral Angle Mapper (SAM) value below 0.3, metrics considered suitable for practical applications in various contexts, such as the analysis of food, materials, or structures. The results indicate that, through a single-pixel architecture, the design of an efficient optical path, and the use of compressive sensing tools, it is possible to develop a functional and cost-effective hyperspectral camera compared to commercial alternatives.

Keywords. single-pixel architecture, hyperspectral detector, light modulator, image reconstruction, compressive sensing, and Design of Optical path,

1. Introducción

A nivel mundial, el elevado costo que representa la adquisición de detectores hiperspectrales compactos [1]

This paper was presented at the Workshop of Research in Science and Engineering (WICI-UTPVE 2025) / International Conference on Science, Innovation and Technology (COICIT 2025), Santiago de Veraguas, Panama, October 16, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.18649530.

constituye un obstáculo significativo para la aplicación práctica de los algoritmos capaces de extraer información valiosa de los datos hiperespectrales. En el caso de Panamá, la limitada inversión en este campo ha derivado en escasos resultados de investigación avanzada, lo que reduce la competitividad e innovación en sectores estratégicos como el análisis y la calidad de alimentos [2] [3], la biotecnología [4] [5], la agricultura de precisión [6] [7], el monitoreo ambiental de la contaminación en ríos [8], o la visión artificial para la identificación de medicamentos [9].

Las cámaras digitales convencionales basadas en sensores CCD y CMOS se fabrican en silicio, un semiconductor que convierte fotones en electrones en el rango visible del espectro electromagnético, permitiendo la formación de imágenes [10]. Sin embargo, captar información en longitudes de onda fuera del rango visible requiere el uso de semiconductores avanzados de mayor costo y complejidad [11], como ocurre en las cámaras hiperespectrales, en las que cada píxel se asocia a valores de radiación en bandas espectrales estrechas. El acceso a este tipo de imágenes, fundamentales para diversos estudios, se encuentra así condicionado a la disponibilidad de cámaras especializadas o, en su defecto, a bases de datos preexistentes.

La imagenología hiperespectral estudia la interacción de la luz con los materiales observados, combinando técnicas de espectroscopía e imagen para caracterizar con detalle el espectro electromagnético reflejado por un objeto. Este enfoque genera una base de datos espacial y espectral en la que cada píxel contiene un vector de información espectral asociado a múltiples longitudes de onda [12]. Gracias a las grandes ventajas que permite el análisis de información hiperespectral de un material, esta tecnología es utilizada en campos como seguridad y calidad de alimentos, análisis médico, agricultura, manejo de recursos hídricos, identificación de estrés en plantas y monitoreo de inundaciones [13]. Las cámaras hiperespectrales son significativamente más costosas que cámaras convencionales. Esta característica limita la variedad de industrias o aplicaciones de investigación en donde la imagenología hiperespectral puede utilizarse [14].

Para mitigar esta limitación, se han desarrollado diversos métodos matemáticos que permiten emplear equipos menos costosos, aunque a costa de una mayor complejidad computacional. Uno de estos métodos es el sensado compresivo, aplicado en conjunto con la técnica óptica de imagenología de un solo píxel. A diferencia de

una cámara convencional, la imagenología de un solo píxel utiliza un único detector que registra secuencialmente proyecciones de la escena en lugar de capturar directamente cada píxel [15] [16]

1.1 Principio de la imagenología con un solo píxel.

Una cámara de un solo píxel, a diferencia de las cámaras convencionales de arreglo matricial, forman imágenes sin necesidad de un sensor compuesto por millones de detectores individuales. Su funcionamiento se basa en la modulación espacial de la luz proveniente de la escena mediante un modulador espacial de luz (SLM por sus siglas en inglés), siendo el más utilizado el dispositivo de microespejos digitales (DMD por sus siglas en inglés) [17]. Este dispositivo está compuesto por una matriz de microespejos que pueden orientarse en estados binarios (encendido o apagado). Esta matriz genera patrones ópticos predefinidos que interactúan con la luz reflejada o transmitida por el objeto de interés.

En lugar de registrar directamente cada punto de la imagen, la cámara utiliza un único detector sin resolución espacial, como un fotodiodo o un detector infrarrojo. El detector mide la intensidad total de la luz modulada por el patrón aplicado en el DMD [18]. De esta manera, cada medida corresponde a la proyección de la escena sobre un patrón específico. Repitiendo el proceso con múltiples patrones, se obtiene un conjunto de medidas secuenciales que contienen información implícita de toda la imagen.

La reconstrucción de la imagen se logra mediante algoritmos matemáticos de sensado compresivo como el *L1 Magic*, *NESTA* o *Tval3* [19], los cuales procesan estas medidas junto con el conocimiento previo de los patrones aplicados. El sensado compresivo ha demostrado ser especialmente útil, ya que permite recuperar imágenes de alta resolución a partir de un número reducido de proyecciones, lo cual reduce el tiempo de adquisición y el volumen de datos necesario [20].

Esta arquitectura ofrece ventajas significativas frente a las cámaras convencionales. En particular, permite obtener imágenes en longitudes de onda para las cuales no existen sensores matriciales comerciales desarrollados, como ocurre en el infrarrojo medio.

1.2 Arquitectura óptica en sensado de un solo píxel.

Las dos técnicas de imagen computacional más comunes utilizadas para sensado con un solo píxel

utilizan los mismos componentes en una distribución distinta, llamados detección e iluminación estructuradas.

1.2.1 Detección estructurada

La luz reflejada por el objeto se proyecta sobre un dispositivo de microespejos digitales, el cual despliega una secuencia de patrones binarios predefinidos. Estos patrones actúan como máscaras espaciales que filtran selectivamente la luz proveniente del objeto. Para cada patrón de enmascaramiento, un único fotodiodo mide la intensidad total de la luz que lo atraviesa [15]. Finalmente, la imagen del objeto se reconstruye computacionalmente a partir de la serie de mediciones de intensidad registradas.

1.2.2 Iluminación estructurada

En la configuración de iluminación estructurada, la modulación espacial de la luz se realiza antes de la interacción con el objeto. En este caso, el dispositivo de microespejos digitales se utiliza para proyectar una secuencia de patrones de luz directamente sobre la superficie del objeto. Un fotodiodo único mide la intensidad total de la luz retrodispersada por el objeto para cada patrón proyectado. De forma análoga al método anterior, la secuencia de mediciones de intensidad correlacionadas con cada patrón de iluminación permite reconstruir una imagen del objeto [21].

1.3 Cálculos y modelos para trayectoria de la luz

La complejidad de los sistemas ópticos para el sensado de un solo píxel exige un riguroso modelado matemático que permita predecir su comportamiento y optimizar su rendimiento. Para ello, se han desarrollado diversos métodos que buscan describir la trayectoria de la luz a través de diferentes configuraciones ópticas. Entre los enfoques más utilizados destacan la óptica de Fourier [22], aplicada al análisis de propagación y difracción de ondas, y el trazado de rayos, que ofrece una visión geométrica del recorrido de la luz [23].

En particular, el trazado de rayos en dos dimensiones constituye una herramienta de gran utilidad para comprender el comportamiento de elementos ópticos como lentes y espejos. Su fortaleza radica en que se fundamenta en principios sencillos de la óptica geométrica, especialmente en la ley de Snell, la cual

describe cómo se refracta un rayo al pasar entre medios con diferente índice de refracción. Gracias a esta aproximación, es posible representar de manera clara la magnificación de planos de imagen, cómo se desvían los rayos en los sistemas de lentes y cómo se producen fenómenos de enfoque y aberración [24]. Este método, aunque simplificado respecto a modelos matemáticos basados en óptica de Fourier, permite realizar un análisis ideal basado en las necesidades del tren óptico. Para este caso, se analizan las propiedades de un sistema óptico para imagenología de un solo píxel.

En este trabajo se propone el diseño, construcción y verificación de un prototipo de tren óptico para imagenología de un solo píxel con arquitectura de detección estructurada, capaz de realizar sensado compresivo con tecnología hiperespectral, como se muestra en la figura 1 y 2 respectivamente.

1.4 Arquitectura óptica de un solo píxel transmisiva

Existen moduladores espaciales de luz que son una película transmisiva compuesta por cristal líquido, típicamente nemático en torsión. Este tipo de SLM es capaz de modular la luz en amplitud, fase y polarización [25] [26] [27]. Una arquitectura de un solo píxel que emplea este tipo de SLM tiene ciertas ventajas sobre otros moduladores. Sin embargo, son múltiples las investigaciones que trabajan por incorporar en sus sistemas dispositivos de microespejos, porque poseen tasas de modulación superiores a las del LC-SLM (moduladores espaciales de luz de cristal líquido) [28].

Las moléculas de cristal líquido son la composición principal de cada celda del LC-SLM. Estas presentan ciertos parámetros de los sólidos, así como de los líquidos, produciendo una refracción de la luz en dos velocidades, teniendo dos índices de refracción: índice de refracción ordinario e índice de refracción extraordinario [29]. Estas moléculas cambian su orientación en el estado encendido, cuando se aplica un campo eléctrico. En ausencia de un voltaje forman, un ángulo de giro total de 90° , idealmente. Cuando se alcanza el voltaje máximo de operación, las moléculas, alcanzan una inclinación de 90° respecto a su inclinación en el estado apagado.

Este tipo de modulador es capaz de hacer modulación en amplitud para distintos niveles grises [30]. Además, tiene características como un menor consumo energético y áreas activas mayores que las de los DMD y LCoS (Liquid Crystal on Silicon).

Al ser de tipo transmisivo, las arquitecturas de un solo píxel que apliquen este LC-SLM pueden colocarlo antes del objeto a muestrear o después del objeto. Una alternativa que ofrecen son diseños de arquitecturas libres de lentes, porque son áreas activas más grandes, apostando por sistemas con bajos niveles de aberración y más compactos [31] [32].

Figura. 1. Arquitectura de detección estructurada

Figura. 2. Arquitectura de iluminación estructurada.

2. Materiales y Métodos/Metodología

Las arquitecturas de imagen de un solo píxel (SPI) constituyen una plataforma altamente versátil para la incorporación de detectores de última generación, el uso de SLM y la implementación de algoritmos de reconstrucción basados en técnicas de sensado compresivo. Desde el inicio y su desarrollo, los sistemas SPI requieren como elementos fundamentales, una fuente de iluminación, un modulador espacial de luz que puede ser de tipo transmisivo o reflectivo y un detector de un

solo píxel, el cual sustituye al arreglo matricial tradicionalmente empleado en cámaras CCD o CMOS. El mercado actual es sumamente variado, tanto para los detectores de un solo píxel como los moduladores espaciales de luz. Esto posibilita el diseño de arquitecturas cada vez más versátiles, optimizadas en función de su aplicación, eficiencia, resolución espectral, velocidad de adquisición y fidelidad de reconstrucción. Se construyeron dos arquitecturas distintas, diferenciadas por el tipo de modulador; una arquitectura reflectiva utilizando un DMD y una arquitectura transmisiva utilizando un LCD.

2.1. Arquitectura óptica de un solo píxel reflectiva hiperespectral

Se implementó un sistema de detección estructurada conformado por una fuente de luz de tungsteno-halógeno, un modulador espacial de tipo microespejos digitales y un espectrómetro como fotodetector. Esta configuración permite proyectar el objeto sobre los patrones binarios aleatorios generados en el DMD, modulando espacialmente la intensidad de la luz, que posteriormente es reflejada, colectada y medida espectralmente.

La función combinada del SLM y el detector de un solo píxel reemplaza la del sensor CCD convencional, eliminando la necesidad de emplear una cámara de matriz de píxeles. Al introducir algoritmos de sensado compresivo, es posible reducir significativamente el número de mediciones requeridas durante la fase de muestreo, lo cual conlleva una disminución del tiempo de adquisición y un menor costo computacional durante la etapa de reconstrucción. Desde los inicios de esta tecnología, las líneas de investigación han estado orientadas a mejorar tanto la velocidad de captura como los tiempos de reconstrucción, además de reducir métricas de error y el tamaño físico de los sistemas.

El diseño óptico requiere que la formación de la imagen ocurra dentro del área activa del DMD esto incluye los cálculos matemáticos del trazado de rayos, así como simulaciones numéricas. Siendo muy útil cuando se trabaja con SLMs que presentan áreas activas demasiado pequeñas.

Las métricas de error calculadas para esta implementación establecen una comparación directa entre los resultados obtenidos con el prototipo de SPI desarrollado y los proporcionados por un equipo

comercial compacto de referencia. Se contó con una cámara hiperespectral compacta BaySpec GoldenEye, con un rango espectral de 400 nm a 1100 nm y modo de operación instantáneo. Esta cámara permitió obtener la firma espectral de referencia del objeto bajo análisis, lo cual hizo posible evaluar la robustez y precisión del prototipo SPI en la reconstrucción de espectros.

El uso del espectrómetro como detector otorga una ventaja adicional por su rango espectral de operación de 194nm a 1018 nm, proporcionado una resolución superior a la de la cámara comercial y convirtiendo la arquitectura de un solo píxel en un prototipo de adquisición de datos hiperespectrales. Sin embargo, es importante tener en cuenta el rango espectral de funcionamiento del SLM, el DMD presenta un rango de eficiencia óptima limitado al espectro visible, entre los 400 nm a 700 nm. Aunque puede operar hasta aproximadamente 2500 nm, su eficiencia de modulación disminuye considerablemente fuera del rango visible, lo cual constituye una restricción inherente para el sistema.

El DMD es un SLM de tipo reflectivo compuesto por una matriz de 1024×768 microespejos que tienen la capacidad de rotar de $\pm 12^\circ$ respecto a la posición central., como se muestra en la figura 3. El dispositivo debe orientarse a un ángulo de 45° respecto al eje de propagación incidente para lograr seguir la trayectoria de los rayos.

Para asegurar que la imagen del objeto se forme sobre el área activa del DMD, se realizaron cálculos de óptica geométrica que consideran las dimensiones físicas tanto del modulador como del lente de entrada.

El área activa del DMD presenta un ancho de 14.008 mm y una altura de 10.5062 mm, lo que determina una relación aproximada de 1.333. Bajo estas condiciones, el tamaño del objeto debe limitarse según la lente de entrada del sistema óptico. Se obtiene que, colocando el objeto a una distancia superior al doble de la focal de la lente de entrada y el DMD después de la distancia focal, logramos una imagen que se ajusta al área activa disponible.

Figura. 3. Modulador de luz V-7001 del proveedor Vialux

2.1.1. Trayectoria óptica reflectiva hiperespectral

El recorrido de la luz en el sistema (figura 5) es el siguiente: la fuente de tungsteno-halógeno ilumina el objeto en conjunto con una fuente de luz tipo LED, la luz se refleja y atraviesa el primer lente, esta forma la imagen en el plano del DMD. El modulador refleja la luz modulada por los patrones binarios aleatorios que son dirigidos a $+12^\circ$ hacia un tren óptico encargado de concentrar la señal en el núcleo de una fibra óptica. Finalmente, la luz guiada por la fibra es conducida hasta el espectrómetro, donde se mide.

La sincronización entre la proyección de patrones en el DMD y el registro de las intensidades en el espectrómetro se efectuó mediante un sistema de adquisición de datos (DAQ), este debe asegurar que por cada patrón binario aleatorio se almacene una medición espectral asociada.

Este sistema hiperespectral de un solo píxel, al emplear una fuente de luz modelada como un cuerpo negro con un rango espectral de salida de 360 nm a 2600 nm, se clasifica como un sistema incoherente. Se trata de una fuente policromática espacial y temporalmente incoherente, lo que genera múltiples respuestas al impulso que varían de manera no correlacionada.

2.2. Arquitectura óptica de un single pixel transmisiva

Cuando se utiliza un LC-SLM en configuración de modulación en amplitud, este debe colocarse entre dos polarizadores lineales que permitan la transmisión de la luz. El modulador programable empleado, que se muestra en la figura 4, dispone de un área activa de $36.9 \text{ mm} \times 27.6 \text{ mm}$ y una resolución de 1024×768 píxeles. Posee

la misma resolución que el DMD, aunque con la diferencia de que el paso de píxel en el modulador de cristal líquido es mayor. El factor de relleno, que determina la proporción del área de cada celda de cristal líquido efectiva en la modulación de la luz, junto con la transmitancia, son dos parámetros fundamentales que influyen en los resultados de la modulación por parte del LC-SLM.

El sistema transmisivo desarrollado está compuesto por una fuente halógena que ilumina el objeto, la luz reflejada se dirige hacia una apertura circular que delimita los rayos. Posteriormente la luz atraviesa un primer lente positivo, el primer polarizador y el LC-SLM, donde es modulada por los patrones desplegados. Luego, la luz modulada pasa a través del polarizador de salida o analizador, atraviesa un segundo lente positivo y se dirige hacia un difusor de vidrio esmerilado. Finalmente, la luz pasa por un lente esférico condensador y es acoplada a una fibra óptica que la guía hasta el espectrómetro. Para la sincronización del prototipo se utilizó una FPGA, y mediante comunicación UART se estableció el enlace entre la LCD y el espectrómetro para lograr obtener una medición por cada patrón formado en el modulador.

Figura 4. Modulador de luz LC2012 del proveedor Holoeye.

3. Resultados y discusión

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la implementación de ambas arquitecturas, reflectiva y transmisiva. Para extraer el espectro y/o imagen respectiva del objeto usado como muestra se utilizan algoritmos de optimización. Cabe señalar que existen diversos algoritmos para llevar a cabo este proceso, e incluso se han registrado avances significativos en el uso de redes neuronales y técnicas de aprendizaje profundo. La selección del algoritmo dependerá de la aplicación específica y de los requerimientos asociados a la extracción de la señal, ya sea para minimizar las latencias

o para alcanzar una mayor resolución espacial y espectral [33].

3.1 Prototipo reflectivo

El objeto seleccionado para probar el sistema reflectivo fue una hoja de árbol. Para analizar su espectro, la hoja debe extraerse y normalizarse con un blanco de referencia profesional. El proceso requiere la elaboración de máscaras que permitan determinar las regiones de estudio de la imagen reconstruida. Es necesario primero realizar la reconstrucción espacial de la imagen, para luego obtener la firma espectral de interés. El detector utilizado tiene una resolución espectral bastante alta, mejorando la fidelidad de la reconstrucción espectral. Estas firmas espectrales deben compararse con una referencia validada. Por esta razón se hace uso de la cámara hiperespectral de fábrica, es capaz de generar una foto del objeto y brindarte la información espectral a nivel de píxeles. Este procedimiento es análogo al de la imagen reconstruida por el prototipo desarrollado, con la diferencia de que la cámara comercial no emplea algoritmos de Sensado Compresivo ni opera a distintas tasas de muestreo, como el aplicado en nuestra implementación mediante el algoritmo TVAL3. En consecuencia, tenemos resultados en materia de resolución espacial con la aplicación de la Teoría del Sensado Compresivo y en la resolución espectral utilizando un espectrómetro.

Figura 5. Camino óptico de sistema reflectivo, en donde “LS1” es la fuente de luz de tungsteno, “LS2” es una fuente de luz LED, “O” es el objeto de estudio, “L1”, “L2” y “L3” son lentes de laboratorio, “DMD” es el modulador de luz reflectivo, “OM” es el objetivo de microscopio y “S” es la fibra óptica.

La comparación de espectros entre la arquitectura construida y la comercial debe considerar que la primera ofrece 2656 bandas espectrales, mientras que la segunda cuenta tan solo con 122 bandas, lo que representa una diferencia del 76%. Esto demuestra la fidelidad del

espectro extraído de la hoja mediante la arquitectura probada en la mesa óptica, dando a futuro la posibilidad de mejorar la resolución espectral de los sensores comerciales mediante este tipo de tipo de arquitecturas. El análisis de comparación de espectros solo utilizó 122 bandas de las 2656 bandas totales disponibles para hacer una comparación con la cámara hiperespectral comercial BaySpec GoldenEye. Esta comparativa fue aplicada para cada una de las tasas porcentuales de muestreo.

Para evaluar la robustez del prototipo de un solo píxel, se calcularon distintas métricas de error, entre ellas: error absoluto medio (MAE), raíz del error cuadrático (RMSE), coeficiente de determinación (R^2), mapa de ángulo espectral (SAM). Dichas métricas de error se estimaron para diferentes porcentajes de muestreo para una imagen de 64 por 64 píxeles de la hoja, tomando como referencia espectral el registro proporcionado por la cámara compacta comercial. Cabe señalar que la resolución espacial de la cámara comercial es superior a la del prototipo. No obstante, estas métricas de error solo contemplan la comparativa espectral.

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para esta evaluación espectral. Se observa que para 10 %, 30%, 40%, 50% y 60 % se alcanzan los mejores valores para las métricas de error. En la figura 6 se observan las respectivas reconstrucciones espaciales.

Tabla 1. Resultado de las Métricas de Error de la comparación del espectro normalizado de la hoja madura extraído de la arquitectura propuesta y de la cámara comercial.

Métricas de Error				
Porcentaje de muestras	MAE	RMSE	R^2	SAM
10%	0.107941	0.15543	0.75711	0.234346
20%	0.125892	0.17436	0.69432	0.23564
30%	0.107113	0.15420	0.76094	0.23167
40%	0.109577	0.15484	0.758948	0.23902
50%	0.110044	0.15853	0.7473	0.23463
60%	0.108880	0.15702	0.752127	0.23606
70%	0.111548	0.15976	0.74338	0.236028
80%	0.112540	0.15943	0.74444	0.23723
90%	0.112507	0.15902	0.74575	0.23818
100%	0.11118	0.15745	0.75073	0.234189

3.2. Prototipo Transmisivo

El sistema de un solo píxel con modulador espacial de luz de cristal líquido recolectó muestras para una hoja con una resolución espacial de 32 x 32 píxeles. Este sistema tiende a registrar intensidades de luz muy bajas debido al polarizador de entrada, LCD, polarizador de salida y el difusor. Es una de las principales limitantes

del prototipo, especialmente, si se quiere obtener una alta fidelidad en la reconstrucción espectral. Mediante este sistema espacial se puede hacer la prueba de concepto del sistema transmisivo. En las figuras 7 y la 8 se muestran el diseño físico del prototipo. Es un sistema simple de menor tamaño comparado al sistema reflectivo propuesto, la LCD es compacta y está ensamblada en una sola estructura. En el caso del DMD, tiene su tarjeta controladora por separado.

Figura 6. Reconstrucción espacial del objeto con el Prototipo Reflectivo (DMD) mediante algoritmo TVAL3.

Figura 7. Elementos empleados en la Arquitectura de un Solo Pixel Transmisivo (LCD).

Para el análisis espectral y la reconstrucción espacial se realiza un proceso análogo al del sistema reflectivo. Obtenido el espectro de interés normalizado, se procede a calcular las métricas de error, mostrados en la tabla 2. Además, en la figura 9 se observa la reconstrucción espacial.

Figura 8. Arquitectura de un Solo Pixel Transmisiva (LCD) con su sistema de iluminación.

Tabla 2. Resultado de las Métricas de Error de la comparación del espectro normalizado de la hoja madura extraído de la arquitectura transmisiva propuesta y de la cámara comercial.

Métricas de Error				
Porcentaje de muestras	MAE	RMSE	R ²	SAM
100%	0.0768	0.2772	0.7637	0.3124

(a) 100% de muestras.

Figura 9. Reconstrucción espacial del objeto con el Prototipo Transmisivo (LCD).

Existen modelos generalizados aplicados a la caracterización de las celdas de cristales líquidos. Son muchos los parámetros físicos presentes en este tipo de moduladores que son omitidos por el fabricante en el manual. Es por eso por lo que se han establecido modelos generales que explican el comportamiento físico. En muchas simulaciones se logra ver cómo, para cada longitud de onda, se establece un valor de transmitancia diferente.

En nuestra arquitectura, el prototipo cuenta con un espectrómetro, se reconstruye data espectral. El comportamiento del LC-SLM no es lineal y produce una modulación en amplitud establecida por el diseño óptico físico, pero es inherente el hecho que al existir un reordenamiento de las moléculas, se produzca cierta modulación en fase que también varía para cada longitud de onda.

El ancho de banda del modulador utilizado abarca aproximadamente desde 400 nm hasta 800 nm. En la figura 7 se observa el área activa de la LCD cuando muestra un patrón binario aleatorio y la proyección de la hoja madura. Este modulador entre cada paso de píxel tiene una zona muerta de tamaño micrométrico que no logra ser captado en la figura.

Figura 10. Área activa del LC-SLM.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos en los modelos transmisivo y reflectivo del camino óptico, implementados mediante arquitecturas de un solo píxel, muestran dos opciones de diseño de una etapa óptica capaz de adquirir imágenes y/o datos hiperespectrales. Los datos obtenidos mediante un sistema de un solo píxel permiten la reconstrucción de imágenes ya sea a través de algoritmos de optimización para señales esparsas o algoritmos más complejos de aprendizaje. La comparación de los datos registrados con los provenientes de una cámara hiperespectral comercial muestra una similitud suficiente para aplicaciones en rangos específicos del espectro, lo cual valida el uso de esta aproximación en distintos escenarios prácticos.

Esto resulta valioso ya que tendría un sin número de aplicaciones en: salud de plantas, la evaluación de la calidad de granos de alimentos y la detección del estado de corrosión en estructuras metálicas. Estas contribuciones abren la posibilidad de desarrollar cámaras y/o sensores hiperespectrales de menor costo, utilizables en entornos controlados, y sientan un precedente para la construcción de dispositivos compactos y embebidos para aplicaciones específicas en sectores como la agricultura, la biomedicina y la infraestructura.

Asimismo, la incorporación de elementos ópticos más accesibles y adaptados a necesidades industriales específicas podría optimizar estas arquitecturas. Sin embargo, se identifican limitaciones significativas relacionadas con el tiempo de procesamiento y los recursos computacionales requeridos para la reconstrucción de imágenes. Además, la reducción del tamaño del camino óptico con el propósito de fabricar cámaras compactas incrementa de manera considerable la complejidad en el diseño de los componentes ópticos y en la construcción de un sensor/cámara compacta.

Como trabajo a futuro, se propone un proceso de miniaturización orientado al desarrollo de un prototipo de cámara hiperespectral compacta que integre las arquitecturas estudiadas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado bajo soporte de SENACYT a través de: financiamiento de los proyectos FID18-096 y FID23-158; del Sistema Nacional de investigación SNI del Dr. Fernando Arias y la Dra Zambrano; y Ameth Vadespino es becario del Programa Becas de licenciatura en áreas de ingeniería y ciencias básicas para formar capacidades en semiconductores – 2024.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

M.Z.: conceptualización, adquisición de fondos, supervisión, revisión y supervisión.

N.S.: experimentación de plataforma óptica Reflectiva, análisis formal.

K.G.: experimentación de plataforma óptica Transmisiva, análisis formal

A.V.: validación de plataforma óptica reflectiva, validación y escritura.

D.B.: ensamblaje electrónico de control del modulador óptico, apoyo en la experimentación.

F. A.: adquisición de fondos, supervisión, reportes y supervisión de labores de reconstrucción.

E. G.: Diseño Óptico y experimentación

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] M. Stuart, L. Stanger, M. Hobbs, T. Pering, D. Thio, A. McGonigle e J. Willmott, “Low-cost hyperspectral imaging system: Design and testing for laboratory-based environmental applications,” *Sensors*, vol. 20, n° 11, p. 3293, 2020.
- [2] D. Ayala Martini, “Automatización del análisis de imágenes hiperespectrales para identificación de aptitud de patatas,” 2018.
- [3] H. Huang, L. Liu e M. Ngadi, “Recent developments in hyperspectral imaging for assessment of food quality and safety,” *Sensors*, vol. 14, n° 4, pp. 7248-7276, 2014.
- [4] G. Johnsen, F. Sigernes e Z. Volent, “Microscopic hyperspectral imaging used as a biooptical taxonomic tool for micro- and macroalgae,” *Applied Optics*, vol. 48, n° 21, pp. 4170-4176, 2009.
- [5] E. Gomez-Gonzalez e et al., “Hyperspectral image processing for the identification and quantification of lentiviral particles in fluid samples,” *Scientific Reports*, vol. 11, p. 16201, 2021.
- [6] R. J. Piedra Camacho, “Aproximación inicial a la comparación de cámaras hiperespectrales para su aplicación en agricultura,” *Revista Tecnología En Marcha*, vol. 33, n° 6, pp. 82-91, 2020.
- [7] B. Lu, P. Dao, L. J. D., Y. He e J. Shang, “Recent advances of hyperspectral imaging technology and applications in agriculture,” *Remote Sensing*, vol. 12, n° 16, p. 2659, 2020.
- [8] N. Scott e I. Moore, “Nonnegative matrix factorization based feature selection analysis for hyperspectral imagery of sediment-laden riverine flow,” em *SPIE Defense + Security*, Orlando, 2018.
- [9] Y. Roggo, A. Edmond, P. Chalus e P. Ulmschneider, “Infrared hyperspectral imaging for qualitative analysis of pharmaceutical solid forms,” *Analytica Chimica Acta*, vol. 535, n° 1-2, pp. 79-87, 2005.
- [10] A. Mehta, A. Patel e J. Mehta, “CCD or CMOS image sensor for photography,” em *International Conference on Communications and Signal Processing (ICCSP)*, Melmaruvathur, India, 2015.
- [11] H. Hogan, “Nonvisible imaging expands resolution, range, applications,” *Photonic Spectra*, p. 76–79, 2021.
- [12] . Barbara Boldrini, “Hyperspectral imaging: a review of best practice, performance and pitfalls for in-line and on-line applications,” 2012.
- [13] . Anuja Bhargava, “Hyperspectral imaging and its applications: A review,” *Sensors*, 2024.
- [14] Y. Zhang, Cost-efficient Active Illumination Camera For Hyper-spectral Reconstruction, arXiv, Ed., Florida: Cornell University, 2024, p. 16.
- [15] . G. M. Gibson, S. D. Johnson, M. J. Padgett, “Single-pixel imaging 12 years on: a review,” *Optics Express*, 28190.
- [16] M. D. a. et, Single-pixel imaging via compressive sampling, vol. 25, IEEE Signal processing Magazine, 2008, p. 83–91.
- [17] . S. Turtaev, I. T. Leite, K. J. Mitchell, M. J. Padgett, D. B. Phillips, T. Čížmár, “Comparison of nematic liquid-crystal

- and DMD based spatial light modulation in complex photonics,” *Optics Express*, 29874.
- [18] R. G. Steffen Glöckner, “Analysis of a micro-optical light modulator,” *Applied Optics*, n.d..
- [19] Y. Sher, “Review of Algorithms for Compressive Sensing of Images,” arXiv, 2019.
- [20] M. Rani, “A systematic Review of Compressive Sensing: Concept, Implementations and Applications,” *IEEE Xplore*, 2018.
- [21] S. Jiang, X. Li, Z. Zhang, W. Jiang, Y. Wang, G. He, Y. Wang e B. Sun, “Scan efficiency of structured illumination in iterative single pixel imaging,” *Optics Express*, vol. 27, pp. 22499-22507, 2019.
- [22] S. Perrin e P. Montgomery, “Fourier optics: basic concepts,” arXiv, 2018.
- [23] L. S. Pedrotti, “Basic Geometrical Optics (Module 1.3),” SPIE / Fundamentals of Photonics, 2008.
- [24] L. Anchordoqui, “Geometric Optics,” Lehman College, CUNY, ?.
- [25] Y. Yiqian e F. y. L. C. Andrew, “A review of liquid crystal spatial light modulators: devices and applications,” *Opto-Electronic Science*, vol. 2, n° 8, 2023.
- [26] D. Bhargab, V. Sunil, J. Joby e P. S. y. K. Singh, “Transmission type twisted nematic liquid crystal display for three gray-level phase-modulated holographic data storage systems,” *Optics and Lasers in Engineering*, vol. 47, n° 11, pp. 1150-1159, 2009.
- [27] B. Martin, S. Robert, K. Vojtěch, K. Vojtěch, K. Vojtěch e M. y. M. J. Michal, “Accurate polarization preparation and measurement using twisted nematic liquid crystals,” *Optics Express*, vol. 29, n° 21, pp. 33037-33052, 2021.
- [28] S. y. J. M. Z. Ming Jie, “Single-Pixel Imaging and Its Application in Three-Dimensional Reconstruction: A Brief Review,” *Sensors*, vol. 19, n° 3, p. 732, 2019.
- [29] G. y. S. M. George W., “Liquid crystals for twisted nematic display devices,” *Journal of Materials Chemistry*, vol. 9, n° 9, pp. 2037-2050, 1999.
- [30] Wolfgang, Osten, K. Christian, L. Jan, K. S, S. A e Z. y. H. G. A, “Fourier-transform method of fringe pattern analysis for computer based topography and interferometry,” *Journal of Electronic Imaging*, vol. 38, n° 3, pp. 373-382, 2005.
- [31] Z. Zibang, S. Zijian, D. Qiwen, Y. Jiaquan e P. y. J. Z. Junzheng, “Lensless single-pixel imaging by using LCD: application to small-size and multi-functional scanner,” *Optics Express*, vol. 27, n° 3, pp. 3731-3745, 2019.
- [32] H. Gang, J. Hong e M. y. P. W. Kim, “Lensless imaging by compressive sensing,” *2013 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2013 - Proceedings*, pp. 2101-2105, 2013.
- [33] C. Yang, Y. Yao, C. Jin, D. Qi, F. Cao, Y. He, J. Yao, P. Ding, L. Gao, T. Jia, J. Liang, Z. Sun e a. S. Zhang, “High-fidelity image reconstruction for compressed ultrafast photography via an augmented-Lagrangian and deep-learning hybrid algorithm,” *Photon*, pp. 30-37, 2021.